

пам'ятки розглядалися як конфесійна цінність, а не як об'єкт загальнодержавного значення, не існувало чіткого розуміння, що саме є пам'яткою і які існують критерії її оцінки. Проект Положення про охорону старожитностей 1911 р. передбачав особливий статус для церковних пам'яток, оскільки вони були предметами релігійного вшанування і використовувались у церковному богослужінні. Це викликало невдоволення наукових та громадських кіл, оскільки не давало їм можливості здійснювати державний і громадський контроль. Це невдоволення було вагомою причиною, яка перешкоджала і в наступних проектах дійти згоди у питання охорони церковних пам'яток. На жаль, державні законопроекти не змогли подолати відомчих перешкод та задовольнити вимоги окремих наукових, громадських організацій, що призвело до недовісти законодавчих актів: одна група законодавчих актів була ініційована царськими особами або їх представниками а також офіційними відомствами, які опікувались пам'ятками: Міністерством внутрішніх справ, Міністерством народної освіти; інша – ініційована Св. Синодом; ще одна група документів належала науковим товариствам та громадським організаціям.

Незважаючи на прикрі невдачі, процес формування пам'яткоохоронної справи на території України, яка на той час входила до складу Російської імперії, відбувався досить активно і плідно: визначено основні теоретичні засади охорони церковних пам'яток, розроблено організаційні принципи охоронної справи; усвідомлено, що єдиний державний контроль за охоронною пам'яток, звільнення від відомчої залежності та надання їм національного статусу – є важливими чинниками успішної пам'яткоохоронної роботи¹.

Крайня О.О.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РЕЦЕПЦІ НАБУТКІВ ПЕЧЕРСЬКОГО ВОЗНЕСЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ В КІЄВО-ПОДІЛЬСЬКІЙ ФЛОРІВСЬКІЙ ОБИТЕЛІ

Запозичення і пристосування до умов Києво-Подільської Флорівської обителі духовних пріоритетів Печерського Вознесенського монастиря, соціальних стосунків, культурно-мистецьких набутоків, особливостей ведення господарства, їхнє органічне входження в живу систему діючого монастиря ніколи не бралось в фокус уваги дослідників. В спеціалізованих мистецтвознавчих студіях, в монографії Т. Кари-Васильєвої були висвітлені окремо гаптарські школи Вознесенського і Флорівського монастирів, зафіксовано, що “З 20-х років XVIII ст. провідним центром стає Києво-Флорівський монастир”², а саме тоді його чернеча громада була об'єднана з вознесенською. Дослідницею відмічений також “тісний зв'язок з розвитком образотворчого мистецтва, насамперед Л. Тарасевича та інших митців Києво-Печерської іконописної майстерні”³. Але, звісно, таких спостережень недостатньо для обґрунтованих висновків на заявлену тему. Писемні джерела також не дають можливості отримати швидких результатів за кожним з поставлених питань, що складають предмет рецепції Печерського жіночого монастиря у Флорівській обителі. Тут потребується систематичне і об'єктивне дослідження із залученням різних видів і типів джерел, застосуванням методів аналізу, синтезу, порівняння джерел, натурального обстеження та ін.

Актуальність поставленої проблеми зумовлена необхідністю переоцінки культурної спадщини існуючої на Києво-Подолі Свято-Флорівської обителі відповідно до сучасних світових тенденцій у пам'яткоохоронній сфері. Останні передбачають урахування не тільки рухомих і нерухомих пам'яток, але й традиційних форм існування, релігійного життя, що постійно оновлюється в збереженому історико-архітектурному середовищі. Поглиблення в проблематику одразу

¹ Дедюхina В. Краткий очерк истории становления дела охраны памятников церковной старины в России // Сохранение памятников церковной старины в России в XVIII – начала XX вв. Сборник документов. – М., 1997. – С. 211.

² Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII–XVIII ст.: Іконографія. Типологія, стилістика. – Львів, 1996. – С. 219

³ Там само.

висвітлює завдання: вивчити впливи і запозичення, спричинені входженням до складу громади Флорівського монастиря черниць інших монастирів і, перш за все, Вознесенського, сестри якого були переведені у 1711–1712 рр. в тимчасове, як спочатку це виглядало, сусідство до флорівських, а невдовзі об'єднані з ними в єдину громаду з подвійною назвою – Вознесенський Флорівський монастир. З цього випливає наступне перспективне завдання – комплексно вивчити кожну київську обитель, черниці якої потужним складом в різні часи переселялися до Флорівського монастиря. Особливе значення могло мати й переміщення представниць керівництва монастиря. Посилена увага до Флорівської жіночої обителі виправдана, оскільки вона залишилася єдиною, яка функціонує в Києві з Пізнього Середньовіччя і зберігає безперервний досвід поколінь. Завдяки цьому жіночий монастир на Подолі є репрезентативним об'єктом для дослідження становлення православних чернечих громад в українських землях Пізнього Середньовіччя – Нового часу. Хронологічно близькими до нього за часом виникнення були, крім Вознесенської, Золотоверхо-Михайлівський (Богословський) і Йорданський Микільський жіночі монастирі, але жоден з них не пережив реформаційних процесів у Церкві від правління Петра I до Олександра I і кожен, разом з тим, вніс свою лепту в розвиток Флорівського монастиря. Під час переселення на Плоське золотоверхо-михайлівських черниць ігуменя Анастасія і намісниця Феодосія не пішли з більшістю сестер на тимчасове мешкання в Йорданський Микільський монастир, а оселилися у Флорівському, разом із черницями Вознесенського монастиря, одночасно переведеного в Нижнє місто. За свідченнями михайлівських черниць ігуменя й намісниця взяли з собою книги, срібло, все церковне начиння, а також значні кошти¹. 1808 р. за наказом Св. Синоду штатні черниці микільсько-йорданського монастиря були включені в штат Флорівської обителі². Це, до речі, відкидає усталені уявлення про їхнє переселення повним складом за межі Києва, до Золотоніського Красногірського монастиря³. За часом можливо пов'язати з цими переселеннями появу в трапезній церкві Флорівського монастиря на початку XVIII ст. престолу в ім'я Св. Іоанна Богослова, а близько середини XIX ст. – в ім'я Св. Миколая Мирлікійського, так само як після переміщення вознесенських черниць з Печерська, ще до пожежі 1718 р., в дерев'яній церкві в ім'я св. мчч. Флора і Лавра з'явився боковий приділ на честь Вознесення Господнього⁴, а 2 травня 1732 р.⁵ (за іншими даними 1733 р.⁶) так вже був освячений головний престол Флорівського монастиря у новій кам'яній Вознесенській церкві.

За питанням впливів на розбудову, повсякденне життя Флорівського монастиря стоїть також проблема його адміністративного підпорядкування. На початку дослідження було зовсім неясно, чому після одночасного переведення в Нижнє місто золотоверхо-михайлівських і вознесенських черниць першим дали змогу відбудуватися по сусідству з Йорданським Микільським монастирем, на ґрунтах переданих міщанами Шабельськими⁷, а других, попри очікування такого ж рішення приєднали до флорівської громади. На сьогодні відповідь вже є, з одним тільки застереженням – про необхідність проведення спеціального дослідження щодо Золотоверхо-Михайлівського жіночого монастиря. Справа в тому, що останній, на момент свого переміщення і відбудови поруч з Йорданським під назвою Іоанно-Богословського не змінив свого підпорядкування Золотоверхо-Михайлівському чоловічому монастирю, тоді як Микільська Йорданська жіноча обитель була у юрисдикції Кирилівського монастиря і стояла на його землі⁸. Флорівський і Вознесенський монастирі знаходилися тоді у спільному підпорядкуванні печерському архімандриту, на що ніколи не зверталось особливої уваги, отже й поєднати їх не складало проблем. Тільки 1771 р. три жіночі монастирі, що існували на той час в Києві, і всі в Нижньому місті – Флорівський Вознесенський, Іо-

¹ Лебединцев П. Исторические заметки о Киеве // Киевская старина. – 1884. – № 10. – С. 241.

² РГИА, ф. 796, оп. 79, д. 642, л. 1, 4.

³ Берлінський М.Ф. Топографія міста Києва / Підг. тексту до друку, вступ. ст., комент. М.Ю. Брайчевського. – К., 1991. – С. 256; Сохань С.В. Київський Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України. – Вип. 13. – К., 2009 – С. 95.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1139, арк. 6 зв.

⁵ Малиженевский Н. Ф. Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь / Сост. О. Крайняя. – К. : Феникс, 2010. – С. 72-73.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 154, спр. 60, арк. 2 зв.

⁷ Попельницька О. Миколаївський та Богословський Йорданські монастирі у Києві // Київська старовина. – 2005. – № 1 – С. 32; Сохань С. В. Київський Богословський та Йорданський дівочі монастирі... – С. 89.

⁸ Берлінський М.Ф. Історія міста Києва... – С. 182.

анно-Богословський (колишній Золотоверхо-Михайлівський) і Микільський Йорданський – за місцем адміністративно-територіального розташування разом були записані за Києво-Подільською протопопією¹. До того, територіально віддалений від Києво-Печерської лаври Флорівський монастир підпорядковувався їй з 1642 р., коли патрон обителі Іоанн Богуш Гулькевич відмовився від своїх феодалних прав на володіння. При цьому право на землю й споруди отримали черниці на чолі з ігуменею Агафією Гуменицькою, а вирішення справ духовного порядку покладалося на печерського архімандрита². Основною причиною того акту була загроза зміни конфесійної приналежності Києво-Подільського жіночого монастиря. А під владною рукою уряду духовного архімандрита і митрополита Петра Могили небажаного для черниць перебігу подій вдалося уникнути. Патронат цей був обумовлений також в грамоті польського короля Владислава IV і відмічений свого часу в фундаментальній праці митрополита Макарія (Булгакова)³.

З'ясування такого основоположного моменту дало підстави розглядати всі аспекти життя Флорівського монастиря з урахуванням встановленого зв'язку. Зокрема – введення правила Св. Василя Великого, якому наслідували у XVII ст. печерські ченці й черниці, а за ними й флорівські⁴; чернече облачення, яке до сьогодні відрізняється особливою формою клобука (шолома спасіння) – слід припустити, наслідуване від печерських черниць. Останні ж мали за зразок за описом Павла Алеппського “суконні ковпаки з чорним штучним хутром, зробленим з вовни, на зразок оксамиту” лаврських ченців⁵. Цікаві спостереження вдається зробити у порівнянні забудови Флорівського і Вознесенського монастирів, де надалі слід враховувати зв'язок із будівельними програмами Лаври. За планом 1695 р. композиційне вирішення архітектурних ансамблів означених монастирів майже ідентичне, тоді як подані там само зображення дівочих Михайлівського (ще у Верхньому місті) і Йорданського монастирів вказують на іншу архітектурно-планувальну структуру комплексів. В контексті того ж зв'язку із будівельними програмами Лаври можемо заперечити, що на плані 1695 р. зображена нині існуюча на Подолі трапезна церква. Іноді це стверджують у відношенні до схематичної позначки бань (однієї центральної і двох маленьких бічних), які ледве проглядають на кресленні – загалом східний фасад церкви не видно, бо на одній лінії з нею, на першому плані зображено дерев'яний храм⁶. Аргументуємо свою точку зору тим, що, по-перше, в разі ідентифікації споруд – зображеної і збереженої – слід визнати конструктивні зміни завершення церкви, яка не має на сьогодні бічних бань (з півдня і півночі); по-друге, треба було б також допустити, що кам'яне будівництво у Флорівському монастирі випередило подібне у Лаврі, коли близько за роками були побудовані трапезні у Больничному і Вознесенському жіночому монастирях на Печерську. Очевидно, що трапезна церква Флорівської обителі має типові композиційне рішення для функціонально тотожних їй споруд кінця XVII ст., отже вона подібна до Микільської трапезної Больничного монастиря, зведеної після 1695 – до 1700 р.⁷ і знищеної трапезної Вознесенського монастиря навпроти Лаври, яку можна бачити на кресленнях XVIII ст. Остання була побудована після 1695 р., оскільки весь ансамбль жіночої обителі на Печерську, як і Больничного монастиря на відповідному плані дерев'яні. Вважаємо, що трапезна Флорівської обителі була побудована слідом за означеними церквами. Оскільки на сьогодні вона являє собою комплекс різночасових споруд, поєднаних в один об'єм, доречно дос-

¹ Прокоп'юк О. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). Науково-довідкове видання. – К., 2012. – С. 144 (у друці).

² Малиженевський Н.Ф. Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь... - С. 215-220.

³ Там само. - С. 224; Макарій (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – М., 1994 – Кн. 6. – 1996. – С. 514.

⁴ Крайня О., Сінкевич Н. Книга св. Єфрема Сирина з колекції ІР НБУВ: атрибуція та історія рукопису // Болхонівтінський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 160, 163, 167, 171.

⁵ Путешествие антиохийского патриарха Макария в Украину в середине 17 века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. – М., 2005. – С. 163.

⁶ Щероцький К.В. Киев. Путеводитель. Репринтное воспроизведение издания 1918 года. – К., 2008. – 189; Дегтярьов М., Крайня О. Флорівський (Вознесенський) жіночий монастир 16–20 ст. (архіт., іст., містобуд.) // Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. – Кн. 1, ч. 3.: С–Я. – К., 2011. – С. 1690.

⁷ План Києва 1695 г., выполненный под руководством Ивана Ушакова (факсимильное изображение) // Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Историко-архитектурный очерк /. – К., 1982. – № 11; Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К., 2005. – С. 108-111.

ліджувати її первісну конструкцію у співставленні з Микільською трапезною Больничного монастиря при Лаврі, яка також збереглася до наших днів.

Наступні реляції стосуються головного Вознесенського храму і кам'яної дзвіниці, зведених у 20-х – 40-х рр. XVIII ст. ігуменями Нововознесенського Флорівського монастиря після поєднання печерської і подільської громад. Ігуменями стали переміщені з Печерська вознесенські постриженці – родичка гетьмана Івана Мазепи по материнській лінії, черниця Марія Магдалина Мокієвська (до 1737), її донька черниця Памфілія (до 1739, †1742) і Анастасія Перевисська (до 1741). Вже було сказано про зміну сакрального простору обителі на Подолі, яка з 1718 до кінця 50-х років XVIII ст. вже не мала престолу в ім'я св. мчч. Флора і Лавра. Свідчили, що ігуменя Марія Магдалина не встигла його відновити¹. Натомість місце дерев'яної соборної церкви зайняв величний кам'яний Вознесенський собор, який зберігся, але у спотвореному вигляді через невдалу заміну його даху, де замість легких барокових бань на високих барабанах тепер приземкуваті шоломовидні завершення, встановлені наприкінці 2-ї світової війни². Погляд на собор викликає ремінісценції з добре відомою Феодосієвською церквою біля Лаври і Арсеналу (колись території Вознесенського жіночого монастиря), фундатором якої в 1700–1702 рр. став Костянтин Мокієвський. Храм цей сходить до взірців українського дерев'яного зодчества³. Характерною його особливістю є розташування трьох бань по східно-західній осі, як то зроблено й у зведеному стараннями Марії Магдалини Мокієвської Вознесенському соборі Флорівського монастиря. Звичайно, порівняння не тільки меншого за об'ємом, але й більш легкого за рахунок піднесеного настрою, який надають його композиції барокові бані Феодосієвського храму з важкуватим Вознесенським собором на сьогодні не на користь останнього. Проте реставраційне відтворення барокового завершення головної церкви Києво-Подільської обителі, повернення їй історичного вигляду було в даному разі дуже доречним і полегшило би сприйняття пам'ятки загалом, який не може собі уявити первісні форми цієї унікальної споруди.

Значним внеском в ансамбль Флорівського монастиря вознесенських черниць було будівництво кам'яної дзвіниці. Її розташування при порівнянні картографічних джерел вказує на розширення у східному напрямку території обителі в цей час. Дзвіниця, побудована за ігуменства Анастасії Перевисської була повністю цегляна, але, вочевидь, конструктивні недоліки спричинили її швидкий занепад. 1796 р. ігуменя Августа з сестрами сповіщала Св. Синод, що цегляна баня дзвіниці “отъ зад-рживающейся по в-тхости кирпича во оной части мокроты” зовсім пошкоджена, під час дзвону приходять “въ сотряс-ніе” і погрожує падінням, тому їй потрібно розібрати, замінити дерев'яною, вкритою залізом. Перед брамою, для окраси, первісно були встановлені кам'яні стовпи, які також до кінця XVIII ст. занепали. Їх теж пропонувалося розібрати до фундаментів, а цеглу використати для поладження огорожі та улаштування цоколя дзвіниці⁴. Обстеження дзвіниці після пожежі 1811 р. архітектором А. Меленським дає можливість стверджувати, що первісно вона була виконана в готичному стилі⁵.

Таким чином, з появою на Подолі вознесенських печерських черниць трансформації зазнав сакральний простір обителі: відбулася заміна посвяти престольного храму, в цілому сформована до того композиція історичного ядра архітектурного ансамблю дещо витягнулася у східно-західному напрямку і дерев'яні домінуючі споруди замінилися цегляними. Не дивлячись на прийнятий загальножительний устав, тенденції своєкоштного способу життя в об'єднаному Вознесенському Флорівському монастирі посилювалися, зокрема через особливості ведення господарства ігуменями Марією Магдалиною і Памфілією Мокієвськими⁶. З Печерська на Поділ у зв'язку з переселенням вознесенських черниць перемістився центр гаптарського мистецтва. Загалом розвиток Флорівського (Вознесенського) монастиря у другій половині XVII – майже до кінця XVIII ст. слід розглядати в контексті програм Києво-Печерської лаври, з урахуванням його підпорядкування печерському архімандриту. Адміністративно-правові відносини між патрональним і підпорядкованим монастирями є на сьогодні перспективним напрямком дослідження.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 154, спр. 71, арк. 1–1 зв., 2 зв.–3

² Дегтярьов М. Флорівський (Вознесенський) жіночий монастир... – С. 1691.

³ Сіткарьова О.В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... – С. 161.

⁴ РГИА, ф. 796, оп. 77, д. 262, л. 3–3 об.

⁵ ЦДІАК України, ф. 168, оп. 1, спр. 6, арк. 3.

⁶ Там само, ф. 127, оп. 1076, спр. 54, арк. 38 зв.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012